

Развитие Умения Определять Род На Занятиях Русского Языка

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология»
Азиатского международного университета г. Бухара. Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются сложности разработки комплекса упражнений, предназначенных для обучения учащихся категории рода в русском языке. Представлены упражнения для распознавания родовой принадлежности существительных. Предложенный подход при обучении русскому языку как иностранному будет способствовать формированию навыка определения рода имён существительных.

Ключевые слова: система упражнений, род существительных, лексические единицы, коммуникативная значимость, эффективные методы

Введение.

В методических пособиях выделяют общие положения к принципам, на которых строится упражнение: 1) подбор языкового материала и оценка его сложности; 2) определение типов и разновидностей упражнений, опираясь на языковой материал и специфику развиваемых навыков; 3) выбор наиболее результативных видов работы в соответствии с поставленной методической целью при выполнении упражнений; 4) распределение упражнений по стадиям формирования навыков.

Лексические и грамматические единицы для упражнений были отобраны из текстов и практических заданий учебников, используемых в качестве обязательных на начальном этапе обучения, а затем усложнённых для выполнения.

Методическая система учитывает основные грамматические различия (род существительных), существующие в русской и нерусской аудитории.

У студентов, изучающих русский как иностранный, недостаточно развиты умения при изучении одной из основных тем курса грамматики РКИ – категории рода имён существительных.

Таким образом, правильная сформированная система упражнений позволяет добиться успехов в обучении русскому языку на начальном этапе в кратчайшие сроки.

Материалы.

I этап- наблюдательный, где необходимо осмыслить грамматическое явление, уяснить его содержание, форму и употребление. Необходимо создавать условия для показа изучаемой формы и конструкции как динамической единицы, играющей вполне определённую функционально-коммуникативную роль в общении. Этому этапу соответствуют языковые упражнения, ориентированные на осознание и обеспечивающие первичное закрепление формальных признаков при определении рода существительных.

Упражнения на наблюдение, анализ и осмысление языковых единиц

Данные языковые упражнения необходимо включить в работу на начальном этапе обучения (например: *Почему подчёркнутое слово является лишним в рядах слов?* и др.).

Начальный этап изучения РКИ должен иметь системный характер работы над грамматическим материалом. Такое ограничение материала позволяет учитывать коммуникативную значимость языковых явлений и предполагает возможность обобщения полученных знаний.

Организация языкового материала требует соблюдения дидактического принципа систематичности и последовательности, в соблюдении четырёх правил: от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному, от близкого к далёкому. При этом каждое новое языковое понятие будет включаться в систему уже сформированных у учащегося понятий, логически связываться с ними, последующее будет опираться на предыдущее, готовить к усвоению нового. Такое введение материала означает, что грамматический минимум – обязательная, но не конечная цель в изучении и обучении РКИ. Предложив учащимся примеры для наблюдения, преподаватель помогает им сделать необходимые выводы.

Исследования и методы.

Правило-инструкция должно сопровождаться речевым образцом, на основе которого учащиеся смогут строить аналогичные высказывания. Например: *Используя знакомые слова, замените существительные местоимениями.* Образец: *дом – он, книга – она, окно – оно.*

Введение грамматического материала с помощью предметно-изобразительной наглядности – также чрезвычайно эффективный способ презентации грамматики. Преподаватель должен стремиться при объяснении нового материала максимально использовать различного рода рисунки, схемы, таблицы, дать возможность учащимся самим с ними манипулировать, т.е. помочь формированию у учащихся внутренних умственных действий через необходимый этап внешних материальных действий.

Именно реализация принципов языковой системности и сознательности обеспечивает качество результатов обучения – соответствие речи нерусских учащихся нормам русского языка, прочность усвоения учебного материала.

II этап формирования грамматических речевых навыков, где происходит тренировка грамматического материала и формирование грамматических речевых навыков. Формирование речевого грамматического навыка предполагает развитие навыка относительно точного воспроизведения изученного явления в типичных для его функционирования речевых ситуациях и развитие его гибкости за счёт варьирования условий общения, требующих адекватного грамматического оформления высказывания. Обучение грамматической стороне устной речи, связанное с формированием соответствующих автоматизмов, эффективно осуществляется через следующие тренировочные упражнения: *имитационные, подстановочные, трансформационные, репродуктивно-продуцируемые.*

Результаты и обсуждение.

Такие упражнения очень тесно соприкасаются с теми упражнениями, которые обладают ярко выраженной речевой направленностью: закрепляя операции, протекающие в речи, они готовят учащихся к совершению речевой деятельности.

1. *Имитационные упражнения*, в которых отрабатывается автоматизация навыков использования грамматической формы. Их выполнение предусматривает многократное повторение готовых образцов.

Наиболее распространённым видом *имитационных упражнений* являются вопросно-ответные задания, которые обеспечивают подражание без изменения грамматической формы (например: *Дайте утвердительный ответ на вопрос, используя слова для справок.*

Обратите внимание, что от рода зависит окончание существительных в винительном падеже и др.).

2. Подстановочные упражнения, где учащийся подставляет лексические единицы в заданную структуру. Выполнение таких заданий предусматривает изменение формы слова либо структуры предложения в целом. Подстановочные упражнения широко используются для формирования навыка и образования речевых автоматизмов (например: *Запишите полученные предложения и задайте уточняющий вопрос. Запомните, что в словосочетании прил.+сущ. от рода существительного зависит форма прилагательного*).
3. Трансформационные упражнения предполагают комбинирование, замену, сокращение или расширение заданных речевых образцов, когда учащийся изменяет структуру, порядок слов или грамматические формы заданного материала в соответствии с речевым заданием и ситуацией (например: *Образуйте синонимические конструкции. В словосочетании следите за формой имени прилагательного, которая зависит от рода существительного*).
4. Репродуктивно-производимые упражнения, в которых при выполнении учащиеся сами производят высказывание с использованием тренируемой формы (например: *Замените существительные местоимениями. Обратите внимание, что существительные мужского рода заменяются местоимением он, женского – она, среднего – оно*).

Итак, предречевые упражнения обеспечивают поэтапное формирование грамматических навыков с одновременным формированием умений устной речи. При этом каждое отдельное упражнение содержит материал, который входит в последующее упражнение как автоматизированная структура.

Заключение.

III этап развития креативных умений, где осуществляется окончательное оформление лексико-грамматических речевых умений и навыков говорения у иностранных учащихся. Упражнения этого этапа должны иметь, прежде всего, коммуникативную значимость. Речевые упражнения связаны с формированием, развитием и совершенствованием умений осуществлять речевые поступки в условиях, приближенных к реальным.

Мотивационно-ситуативные упражнения основаны на изучении ситуаций общения учащихся. Основная задача их – развитие умений устного общения в условиях, разработанных специально на основе выявленных и практически ежедневно наблюдаемых ситуаций. После выявления таких ситуаций, мы смогли выделить и специальные упражнения по обучению навыкам определения рода в устном общении внутри общей системы упражнений на формирование навыков определения рода существительных (например: *Работайте в парах. Вы беседуете с другом. Он был в больнице. Поинтересуйтесь, что лечил врач? Возразите, используя слова для справок. Следите за интонацией*).

Таким образом, предлагаемый подход при обучении учащихся русскому как иностранному, поможет им сформировать родовую принадлежность имён существительных.

Список литературы:

1. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку как иностранному. СПб.: Златоуст, 2006. 272 с.
2. Методика обучения русскому языку как иностранному/ Московкин Л.В., Харченкова Л.И. и др. СПб., 2010. 219 с.
3. М. Р. Шарафутдинова. «Технологии критического мышления на уроках РКИ» Published November 26, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/14225310>,

4. М. Р. Шарафутдинова. «Эффективные методы обучения на уроках русского языка»<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8960>,<https://doi.org/10.5281/zenodo.14541315>
5. М. Р. Шарафутдинова. «Повышение интереса учащихся к урокам русского языка и литературы через осуществление межпредметных связей на уроках РКИ. Межпредметная интеграция как средство развития познавательного интереса учащихся». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>
6. М. Р. Шарафутдинова. «Эффективное использование современных педагогических технологий и методов в учебно-воспитательном процессе» Published November 7, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077408>,
7. М. Р. Шарафутдинова. «Основные принципы и методы обучения русскому языку как иностранному». Published December 14, 2023 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10383213>
8. М. Р. Шарафутдинова. «Интегрированные уроки русского языка». Published January 8, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
9. Sharofutdinova, M. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 148–156 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467785>
10. М. Р. Шарафутдинова. «Особенности использования образовательных программ на уроках русского языка и литературы». Vol. 47(2024): Miasto Przyszłości+62 811 2928008 <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3286/3044>
11. М. Р. Шарафутдинова. «Виды работ по развитию речи студентов на примере работы с текстом » Researchbib Impact factor: 13.14/2024 SJIF 2024 = 5.444 Том 3, Выпуск 02, февраль <https://doi.org/10.5281/zenodo.14860696>
12. М.Р. Шарафутдинова. «Структура литературно-художественного произведения и композиционный анализ прозаического текста» Researchbib Impact factor: 13.14/2024 SJIF 2024 = 5.444 Том 3, Выпуск 01, Январь <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608373>
13. М.Р. Шарафутдинова. Место интеллектуальных карт в обучении учащихся русскому языку как неродному (РКИ) e-mail: til_adabiyot@umail.uz № 10, 2021 г
14. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13829775>
15. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфии» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153>
16. Ш.И.Джураева. Наименования лиц женского пола по профессии, должности. Published December 24, 2024 | Version v1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553263>
17. Ш.И.Джураева. «Отбор глагольных форм при интенсивном обучении чтению литературы по специальности ». (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 219-226. Published 2024-11-28 <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8286>
18. LEARNING LANGUAGES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATION. (2025). *Modern Education and Development*, 19(3), 238-252. <https://scientific-jl.com/mod/article/view/1263>
19. Amina Karamatovna, M. (2025). EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN FORMING STUDENTS'

- COMMUNICATION. *Recent Scientific Discoveries and Methodological Research*, 2(2), 47–57. Retrieved from <https://incop.org/index.php/re/article/view/768>
20. Ботировна , С. О. . (2024). Склонение Имён Существительных. *Miasto Przyszłości*, 46, 531–535. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2895>
 21. Karamatovna, M. A. (2025). LEARNING LANGUAGES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATION. *Modern education and development*, 19(3), 238-252.
 22. Мусаева, А. К. (2025). ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. *Modern education and development*, 19(3), 172-188.
 23. Мусава, А., & Шарипова, З. (2025). РУССКИЙ ЯЗЫК В КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(1), 467-478.
 24. Мусаева, А. К. (2025). ДЕГРАДАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ. *Recent scientific discoveries and methodological research*, 2(2), 81-89.
 25. Мусаева, А. К. (2024). УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ.
 26. Мусаева А. (2025). РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Современная наука и исследования*, 4 (3), 226–237. Получено с <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73334>.
 27. Мусаева, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 89-98.
 28. Мусаева, А. К. (2024). ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 1(2), 128-136.
 29. Мусаева, А., & Каландарова, Н. (2025). МЕСТО РУССКОГО ЯЗЫКА СРЕДИ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 47-57.
 30. Мусаева, А., & Истамова, О. (2025). ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Modern Science and Research*, 4(1), 37-46.